

TABIATNI MUHOFAZA QILISH VA UNDA OQILONA FOYDALANISHNING UMUMIY MASALALARI

Karamatova Dilfuza Saidovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8201803>

«Ekologik xavfsizlik muammosi allaqachonlar milliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning umumiy muammosiga aylangan. Tabiat va inson o'zaro muayyan qonuniyatlar asosida munosabatda bo'ladi. Bu qonuniyatlarning buzilishi o'nlab bo'lmas ekologik falokatlariga olib keladi» Islom Karimov.

Atrof muhitni muhofaza qilish inson yashash faoliyatini ta'minlashga qaratilgan qator davlat va jamiyat tadbirlaridan iborat bo'lib, tabiat, inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik muammosi abadiy muammolardan biri hisoblanadi. Insoniyatni qurshab turgan tabiatni, haqiqatdan ham, onaga taqqoslash mumkin. Chunki u butun tirik mavjudotlarni hayotbaxsh nafasi bilan ta'minlab turadi, to'ydiradi, kiyintiradi va, albatta, ardoqlaydi. Ulug' ustoz M. Prishvin ham «Tabiatni qo'riqlash Vatanni qo'riqlash demakdir» deb aytgan edi. Insonning ma'naviy, iqtisodiy, jismoniy, lozim bo'lsa, aqliy hayoti bevosita tabiat musaffoligi bilan chambarchas bog'liq. Jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida inson tabiatga turlicha ta'sir ko'rsatgan, natijada insonning atrof muhitga bo'lgan munosabati ham shunga mos ravishda o'zgarib borgan.

Ibtidoiy jamoa davrida odam tabiatga sezilarli darajada ta'sir ko'rsata olmadi, chunki u hali ong nuqtai nazardan to'la takomillashmagan, mukammal ish va ov qurollariga ega emas, sanoat, ishlab chiqarish shakllanmagan edi. Sinfy jamiyat ya'ni quldorlik va feodalizm jamiyatida ov va ish qurollarining takomillashuvi, odamlarning tabaqalashuvi, aholi sonining o'sishi, xususiy mulkchilikning paydo bo'lishi va davlatchilikning shakllanishi bilan insonning tabiatga ta'sir doirasi ham kengaya bordi. Tabiat kishilarning moddiy va ma'naviy talablarini qondirish manbaidir. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini yo'lga qo'yar ekanmiz, avvalambor, tabiat, atrof muhit, tabiatdan foydalanish, tabiatdan oqilona foydalanish, tabiatni muhofaza qilish kabi tushunchalarni to'g'ri tahlil qilib olmoqimiz lozim. Tabiatdan foydalanish (TF) deganda, tabiiy resurs salohiyatini ekspluatatsiya qilishning barcha shakllari hamda uni muhofaza qilish bo'yicha tadbirlar majmuasi tushuniladi. Shuningdek, qayta tiklanadigan resurslarni muntazam tiklab borish, miqdorini ko'paytirish, hamda sifatini yaxshilash, tabiatni maqsadga muvofiq holda o'zgartirish, uning ayrim hududlarini foydalanishdan chiqarib qo'riqxonalariga aylantirish kabilarni tushunmoq kerak.

Tabiatni muhofaza qilish (TMQ) deganda, insonlar faoliyatining tabiiy muhit o'rtasidagi o'zaro aloqalarini barqarorlashtirish, tabiiy resurslar salohiyatini saqlash va tiklash, tabiat va inson salomatligiga bo'ladigan zararli ta'sirlarni bartaraf etishga qaratilgan tadbirlar yig'indisi tushuniladi.

Hozirgi davrda tabiatdan foydalanish (TF) va tabiatni muhofaza qilish (TMQ) ni bir biridan ajratmagan holda amalga oshirish lozim. TF, TMQ, qayta tiklash, uni yaxshilash tadbirlarini dialektik jihatdan ajralmas va bir vaqtning o'zida amalga oshiriladigan katta jarayon deb hisoblasak bo'ladi. Bu jarayon esa o'z navbatida tabiatdan oqilona foydalanish (TOF) atamasi bilan ifodalanadi.

Tabiatdan oqilona foydalanish, uning boyliklarini muhofaza qilish va ko'paytirish jamiyatning eng asosiy vazifalaridan biridir. Chunki inson hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan oziq-ovqatni, kiyim-boshni, binokorlik ashyolarini, suvni, havoni va hakoza tabiatdan oladi.

Odam jonli tabiat ne'mati bo'lgani holda, atrof-muhitga ta'sir etishda tabiatning boshqa barcha kuchlaridan keskin farq qiladi. Demak, insongina tabiatga o'z ta'sirini o'tkaza oladi. U o'simlik va hayvonlarning xilma-xil turlarini boshqa joylarga ko'chiribgina qolmay, balki o'zi turgan joyning tashqi ko'rinishi va iqlimini ham o'zgartiradi. Tabiatni muhofaza qilishning amaliy tadbirlari atrof-muhitni chuqur o'rganib, tabiat zaxiralarining miqdori, yillik o'sish va tiklanish darajasini to'liq aniqlashni talab etadi. Bu esa tabiatni muhofaza qilishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Bugun tabiatni muhofaza qilish faqat tabiiy masala bo'lib qolmay balki ijtimoiy masala hamdir. Endilikda, ushbu dolzarb, tabiatni muhofaza qilish masalasini o'rganishda nafaqat yuqoridagi fanlarning, balki boshqa, jumladan kimyo, fizika, astronomiya, matematika, pedagogika, psixologiya, hattoki, huquq fanlarining ham roli ulkan bo'lmog'i lozim.

«Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish» predmeti - tirik mavjudotlarning tashqi muhit bilan o'zaro munosabatlarini, tuzilishini, tarqalish, taraqqiy etish qonuniyatlarini tirik tabiat qay asosda tuzilgan, qaysi qonunlar asosida rivojlanadi, inson ta'siriga qanday javob beradi, shuningdek, bugungi ekologik muammolar keskin tus olgan davrda tabiat, jamiyat va inson orasidagi munosabatlarni talqin qilish va echimini topish kabi masalalarni o'rganadi.

Asosiy vazifalari:

- tabiatda bo'layotgan tabiiy va antropogen omillarni tabiatni muhofaza qilish nuqtai nazaridan ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilish;
- tabiatda ro'y beradigan o'zgarishlarda insonning xo'jalik faoliyati ta'sirini inobatga olish va to'la tahlil qilish;
- hayotning tashkil topish qonuniyatlarini inson ta'sirini inobatga olgan holda talqin qilish.
- ekologik inqirozga uchragan tabiiy tizimlarni, qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini, yaylovlarni, tuproq unumdorligini, suv havzalarini va boshqa ekotizmning mahsuldorligini yaxshilash;
- barcha turdagi tabiiy zaxiralardan oqilona foydalanish asoslarini yaratishdan iborat.

«Ekologiya» iborasi Ernest Gekkelning «Organizmlarning umumiy morfologiyasi» asarida 1866 yilda, ilk bor, qayd etilgan bo'lib, grekcha «oykos»-uyim, yashash joyim, atrof muhitim, "logos"- fan degan ma'noni anglatadi. Biroq bugungi kunga kelib, ushbu atama asl mohiyatini to'la anglash imkoniyatini bermaydi, chunki ekologik muammolar nafaqat uyim-joyim yoki atrof-muhitim, balki mahalliy, mintaqaviy va hattoki, umumbashariy ekologik muammolar darajasiga etdi. Muammolar ko'lamini quyidagi misoldan ham yaqqol ko'rish mumkin. Insoniyat paydo bo'lgan kundan boshlab XX asrning 50-55 yillariga qadar qancha yoqilg'i yoqqan bo'lsa, so'ngi 40-45 yilda ham shuncha yoqilg'i yoqilgan (BMT ma'lumoti 2000 y).

Ekologiyaga juda ko'plab ta'riflar berilgan bo'lib, jumladan, V.A. Radkevich (1977) quyidagicha ta'rif beradi: «Ekologiya organizmlarning har qanday ko'rinishdagi, barcha darajada uyg'unlashgan hayot faoliyati qonuniyatlarini ular hayoti kechadigan tabiiy muhitda, inson amalining ta'sirini hisobga olgan holda, o'rganadigan fandır». Tabiatni muhofaza qilish iqlimshunoslik, landshaftshunoslik, meteorologiya-tuproqshunoslik, kimyo, agrokimyo fizika, astronomiya, aholishunoslik, inson demografiyasi, urbanizatsiyasi kabi sohalar bilan bog'lanadi, chunki tirik mavjudotlarning o'sib rivojlanishi, ko'payishi, iqlim, yerning tuzilishi,

tuproqning tabiiy va fiziko-kimyoviy holatlari bilan bog'liqdir. Rivojlangan hozirgi jamiyatda insoniyatning ildam ko'payishini e'tiborga olgan holda, ularning uy joy, ish o'rinlari, shuningdek, ishlab chiqarish va sanoat korxonalari qurilishini xavfsiz loyihalashtirish va aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini oldini olish maqsadida amalga oshiriladigan qurilish ishlarini to'g'ri va maqsadli yo'lga qo'yishni o'rganuvchi "me'morchilik" ekologiyasi, sanoat va korxonalardan atrof muhitga yetkazilayotgan zararni (salbiy jihatlarini) aniqlaydigan va chora-tadbirlar ishlab chiqadigan, muhitning ifloslanishini nazorat qiladigan «ekologik ekspertiza» kabi yo'nalishlar, EHM hisoblari asosida matematik yo'llar bilan ekologik modellar yaratish kabi yo'nalishlar ham ildam qadam tashlamoqda.

Tabiatni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish masalalarini o'rganar ekanmiz, ekologik nazariyalarni, ularning mohiyatini mukammal bilishimiz lozim. Populatsiya, turlar, biotsenoz, biogeotsenoz, biosfera kabi tushunchalar ushbu fanning asosiy manbai bo'lib, ular asosan to'rtta bo'limga bo'lib o'rganiladi.

Evolyutsion rivojlanish million-million yillarni o'z ichiga olgan uzoq muddatli jarayon bo'lib, biosferada quyidagi omillar ta'siridan paydo bo'lgan:

- 1) Tashqi (allogen) kuchlar-iqlim va geologik o'zgarishlar jarayonida
- 2) Ichki (avtogen)- ekosistemalarning shijoatli faoliyati ta'siridan ilk sodda jonivorlar hosil qilgan birlamchi ekosistemalarning yoshi 3-3,5 mlrd. yilga teng bo'lib, anaerob geterotrof organizmlar, keyinroq avtotrof suv o'tlari paydo bo'lishi bilan atmosfera havosi ham kislorodga boyib borgan.

Turlar hosil qiladigan biologik jarayonlar va ularning evolyutsiyasi koevolutsiya deyiladi. Bunda organizmlarning o'zaro munosabatlarining evolyutsion jarayoni bo'lib, guruhlar o'rtasida genetik axborot almashinib turadi. Ekologik sistema deb, tirik organizmlar jamoasi va ularning yashash muhitini o'z ichiga olgan sistemaga aytiladi. Ko'l, botqoq, o'tloq, o'rmon, cho'l va hokazolar bunga misol bo'ladi.

References:

1. Karimov I.A O'zbekiston buyuk kelajak sari. Toshkent, « O'zbekiston», 1998.
2. Alibekov L.A Nishonov S.A. Fan - texnika taraqqiyoti, tabiat va inson. Toshkent «O'zbekiston», 1984.
3. Buro'gin V.A., Martsinkovskaya M. I. Selskoe xozyastvo i ekologiya. Toshkent, «Mehnat», 1990.
4. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish va o'zgartirish. Toshkent, «O'qituvchi», 1980.
5. Baratov P. O'zbekiston tabiiy geografiyasi Toshkent, « O'qituvchi», 1996.
6. To'xtaev A. Hamidov A. Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent, « O'qituvchi» 1994.
7. Zokirov X.X. Dehqonchilik kimyosiga doir qo'llanma. Toshkent, «universitet», 1998.